

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №7 (27)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 7 (27)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**ТИЗЗА БЎҒИМИ ОРҚА БУТСИМОН БОЙЛАМИ ЖАРОҲАТИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ
БИЛАН ДАВОЛАШДА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)
Ирисметов М.Э.¹, Хошимов Ж.Т.²**

¹Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий амалий тиббиёт маркази,
Тошкент ш., Ўзбекистон

²Андижон давлат тиббиёт институти, Андижон ш., Ўзбекистон

Резюме. Тизза бўғими орқа бутсимон бойлами жароҳатларини жарроҳлик йўли билан даволаш тарихи 100 йилдан кўпроқ вақтни қамраб олади. Тизза бўғимини бойламлари жароҳатларини қайта тикловчи жарроҳлик усулларини тавсифловчи биринчи илмий наشرлар XX – аср бошларида пайдо бўлди. 1980 – йилларнинг бошларига қадар бўғим бойламлари жароҳатларини бир нечта бўғим атрофи тўқималар билан стабилловчи жарроҳлик усуллари таклиф қилинган. 1980-йилларда артроскопик технологиянинг ривожланиши сабабли оператив ёндашув ҳам ўзгарди. Ўтган 300 йил ичида орқа бутсимон бойламнинг артроскопик пластикасининг турли усулларини қўллаш бўйича жуда кўп тажрибалар тўпланган, шубҳасиз бу усуллар афзалликларга ва турли камчиликларга эга бўлган. Ушбу кўриб чиқилган мақолада охири замонавий травматология ва ортопедияда тизза бўғими орқа бутсимон бойлами жароҳатларини артроскопик пластикасининг асосий муаммолари бўйича турли хил қарашлар ёритилган.

Калим сўзлар: тизза бўғими, артроскопик пластика, орқа бутсимон бойлам

**MODERN APPROACHES TO SURGICAL TREATMENT OF INJURIES OF THE POSTERIOR
CRUCIATE LIGAMENT OF THE KNEE JOINT (LITERATURE REVIEW)**

Irismetov M.E.¹, Khoshimov J.T.²

¹Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Traumatology and Orthopedics,
Tashkent, Uzbekistan

²Andijan State Medical Institute, Andijan, Uzbekistan

Resume. The history of surgical treatment of posterior cruciate ligament injuries of the knee joint has more than 100 years. The first scientific publications describing surgical methods of restoration of ligament injuries of the knee joint appeared in the early 20th century. Until the early 1980s, when joint ligament injuries with multiple tissue damage around the joint were proposed surgical methods of stabilization. In the 1980s, the surgical approach also changed due to the development of arthroscopic technologies. Over the past 300 years, numerous experiments have been conducted on the use of various methods of arthroscopic repair of the posterior cruciate ligament of the knee, and these methods have undoubtedly gained advantages and disadvantages. This review article explores different perspectives on the main challenges of arthroscopic repair of posterior knee injuries in modern traumatology and orthopedics.

Key words: knee joint, arthroscopic plastic surgery, posterior cruciate ligament

**СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ХИРУРГИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОВРЕЖДЕНИЙ
ЗАДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**

Ирисметов М.Э.¹, Хошимов Ж.Т.²

¹Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

²Андижанский государственный медицинский институт, г. Андижан, Узбекистан

Резюме. История хирургического лечения повреждений задней крестообразной связки коленного сустава насчитывает более 100 лет. Первые научные публикации, описывающие хирургические методы восстановления повреждений связок коленного сустава, появились в начале 20 века. До начала 1980-х годов при повреждениях связок суставов с множественными повреждениями тканей по окружности сустава предлагались хирургические методы стабилизации. В 1980-х годах операционный подход также изменился в связи с развитием артроскопических технологий. За последние 300 лет было накоплено множество экспериментов по применению различных методов артроскопической пластики заднего крестообразной связки коленного сустава, без сомнения, эти методы приобрели преимущества и различные недостатки. В данной рецензируемой статье

рассматриваются различные взгляды на основные проблемы артроскопической пластики повреждений задней поверхности коленного сустава в современной травматологии и ортопедии.

Ключевые слова: коленный сустав, артроскопическая пластическая хирургия, задняя крестообразная связка

Мавзу долзарблиги. Тизза бўғими бойламлари шикастланиши бўғим жароҳатлари орасида менисклар патологиясидан кейинги иккинчи ўринни эгаллайди (46%). Шу билан бирга, орқа бутсимон бойламнинг алоҳида ва комбинацияланган шикастланишлари олдинги бутсимон бойламга нисбатан жуда кам учрайди ва тизза бўғимининг барча ўткир жароҳатларининг 3,3 -6,5% ни ташкил этади [1, 2]. Орқа бутсимон бойламнинг алоҳида шикастланишлари 40-47% ҳолларда учрайди [3].

Замонавий адабиётлар таҳлили асосида, орқа бутсимон бойлам жароҳатларини даволашга бағишланган тадқиқотлар жуда камлиги эътиборни тортади. Олдинги бутсимон бойламни қайта тиклаш жарроҳлигига бағишланган 10 та нашрдан фақатгина 1-2 таси тизза бўғимининг орқа ностабиллиги муаммоларига бағишланган. Бир томондан, бу патологиянинг камлиги билан боғлиқ. Бошқа томондан орқа бутсимон бойламнинг пластикаси техник жихатдан мураккаброқ (олдинги бутсимон бойлам пластикаси билан солиштирганда), бу эса ушбу техникани биладиган ва уни такомиллаштиришни хоҳловчи жарроҳлар сонини сезиларли даражада камлигидан далолат беради [4].

Шу билан бирга орқа бутсимон бойлам шикастланганда юзага келадиган ностабиллик тизза бўғимининг анатомик тузилмаларининг ҳаддан ташқари зўриқишига, биомеханиканинг бузилишга, бўғим юзаларининг бир-бирига мос келмаслигига, импинджмент синдромининг пайдо бўлишига олиб келади, бу эса ўз навбатида сурункали дегенератив–дистрофик жараёнларга айланишига ва остеоартритни жуда тез ривожланишига олиб келади. Clancy W.G диагностик артроскопия давомида орқа бутсимон бойламнинг узилиши билан 33 бемордан 23 тасида бўғим юзаси ва мениск шикастланишларини аниқлади [5, 6].

Сурункали тизза бўғими орқа ностабиллик билан оғриган беморларда жисмоний фаолият пайтида оғриқ синдроми бўлишини кўплаб муаллифлар томонидан қайд этилган. P.M Keller ва бошқа авторларга кўра, орқа бутсимон бойлами жароҳатидан 6 йил ўтгач, беморларнинг 90% юриш пайтида доимий оғриқлар кузатилган [Keller P.M 1993]. Шунга ўхшаш кўрсаткичлар W.B Geissler ва T.L Whipple томонидан олинган, яъни юриш биомеханикасининг бузилиши 43% ҳолларда қайд этилган [7, 8].

Тизза бўғими орқа бутсимон бойлам жароҳатларини консерватив ва оператив даволаш усуллари. Тизза бўғими орқа ностабиллини даволашнинг консерватив усули узоқ вақтдан бери асосий ҳисобланади. Бироқ, бундай беморларни операциясиз даволашнинг узоқ муддатли натижаларини таҳлил қилиш қониқарсиз натижалар фоиизи юқорилигини кўрсатади. J.V Parolie ва J.A Bergfeld ларнинг маълумотларига кўра, 25 та тизза бўғими ностабиллиги мавжуд беморнинг ½ дан кўпи оғриқ мавжудлигини таъкидлашади ва ҳолатларнинг 1/3 да тизза бўғимларида остеоартрит ривожланишининг рентгенологик белгилари мавжудлиги қайд этишади [9]. P.J Fowler ва S.S Messich консерватив даволашда бундан ҳам камроқ натижасини олишди - 13 бемордан 10 нафари жисмоний фаоллик даражасидан субъектив яхшиланиш кузатилмади. [10]. Тизза бўғимининг медиал қисми бўғим юзаси дегенератив ўзгаришларнинг белгилари тизза бўғимининг орқа ностабиллиги бўлган 191 беморда аниқланган [11].

Тизза бўғими орқа ностабиллигини консерватив даволашнинг қониқарсиз натижалари тизза бўғимининг жарроҳлик йўли билан даволашнинг янги усуллари излашга ундади. Тизза бўғими орқа ностабиллигини жарроҳлик йўли билан даволаш тарихи бўғим атрофи тўқималари билан пластикасига асосланган усулларнинг пайдо бўлиши билан бошланади. Орқа бутсимон бойламни тикиш усулини тавсифловчи биринчи нашр 1903 йилда пайдо бўлган [12]. Кейинчалик, турли муаллифлар тақим ости мушакнинг пайларини, илиотибиал трактдан трансплантат сифатида ишлатишди. 1917-йилда E.W Hey-Groves орқа бутсимон бойлам пластикасида “ғоз панжаси” бойламларидан фойдаланишини таклиф қилди. Ушбу пластика усулининг натижалари J.C Kennedy ва R.W Grainger лар томонидан 1967 йилда нашр этилган [13]. 1950 йилда K.Lindemann биринчилардан бўлиб суяк каналлари ҳосил қилиниб ярим-пай мушак ва нозик мушак пайлари ёрдамида орқа бутсимон бойлам аутопластика усулини таклиф қилди. Ушбу усул орқа бутсимон бойлами пластикасида замонавий суяк тунелли транстибиал техникасининг биринчи прототиби бўлади. 1957 йилда P.Ficat ва бошқалар K.Lindemann техникасининг ярим мембрана мушакларининг бир қисмини ярим-пай мушак пайига бириктириш орқали ўзгартирдилар. Кичкина ўзгаришлар билан операциянинг шунга ўхшаш версияси H.Blair томонидан таклиф қилинган. Тизза қопқоғи хусусий

бойламининг ўрта қисмидан фойдаланган ҳолда орқа бутсимон бойлами аутопластикаси техникаси 1966 йилда Н. Bruckner томонидан тасвирланган [14].

1950-йилларнинг ўрталарида R. Augustine алоҳида эътиборга лойиқ техникани таклиф қилди. Операция принципи тизза бўғимининг динамик орқа стабиллаштиришни яратиш эди. Бунинг учун болдир тизза қопқоғидан ажратилган хусусий бойлам болдир ғадир-будурлиги соҳасидан ҳосил қилинган суяк тунели орқали ўтказилиб соннинг антеромедиал юзасига бириктирилган. J. Kauvalchouk ва бошқалар 1973 йилда ушбу техникадан фойдаланишнинг мувоффақиятли натижаларини эълон қилдилар [15, 16].

Орқа бутсимон бойламини бир тўпламли пластика техникаси. D.H Odonoghue 1963 йилда соннинг кенг фасциясининг бир қисмини орқа бутсимон бойламини пластикаси учун пластик материал сифатида ишлатишни таклиф қилди [17]. Бироқ бундай графтнинг эластиклиги ва мустаҳкамлиги етарли эмаслиги кўпинча узоқ муддатда кузатишларда қайта тизза орқа ностабиллигига олиб келиши мумкин. 1980-йилларнинг бошларида J.C Hughston, сўнгра J.N Insa ва R.W Hood болдир икки бошли мускул медиал боши ва фасциясини суриб уни соннинг суяк туннелига маҳкамлаш орқали тизза орқа бекарорлигини даволаш усулини таклиф қилдилар [18, 19]. Жарроҳлик амалиётини катта ҳажмлилиги туфайли, операциядан кейинги кўп сонли қоникарсиз натижалар ва тиззанинг орқа бекарорликни қайта такрорланиши туфайли юқоридаги усуллар ҳозир кунда амалда қўлланилмайди. Орқа бутсимон бойламининг аниқ анатомик пластикасининг замонавий усуллари 1980-йилларнинг ўрталарида эндоскопик технологиянинг пайдо бўлиши билан ривожлана бошлади. W. Clancy ва бошқа авторлар нашрлари орқа бутсимон боғланинг суяк тунелли бир тутамли трансплантант техникасини кенг қўллашга туртки бўлган фундаментал иш бўлган [20]. Ушбу усул орқа бутсимон бойламининг антеолатерал тўпламини тиклашга қаратилган. Орқа бутсимон бойлам пластикасининг бир тутамли техникаси бажаришнинг нисбатан соддалиги ва яхши функционал натижалар туфайли ҳали ҳам етакчи ўринни эгалайди. Y.M Kim 10 дан ортиқ нашрларнинг клиник натижаларини таҳлил қилингандан сўнг ушбу усулнинг 75% ҳолларда аъло ва яхши узоқ муддатли натижаларини қайд этди [21]. S. Hermans ва ҳаммуаллифлар 2009 йил нашрларида турли хил графтлар ёрдамида орқа бутсимон бойлам бир тўпламли пластикаси ўтказилган беморларда операциядан 6-12 йил натижаларни баҳолаб бу техниканинг самарадорлигини аниқ исботлади [22] T.Bountefnouchet ва ҳаммуаллифлар 14 бемордан 13 тасида орқа бутсимон бойлам бир тўпламли пластикасида узоқ муддатли мукамал ва яхши натижаларга эришдилар [23].

Орқа бутсимон бойламининг бир тўпламли пластикасининг афзалликлари орасида шубҳасиз кўп сонли кўшимча асбобларни талаб қилмаслиги, уни бажаришнинг нисбатан қулайлиги ва жарроҳларнинг узоқ вақт давомида тўпланган тажрибаси бу операциянинг анча юқори самарадорлигини кўрсатди. Ушбу техниканинг яхши узоқ муддатли натижалари 85 дан 90% гача [24]. Шундай қилиб, орқа бутсимон бойламининг анатомик жихатдан иккита тўпламида фақат биттаси тикланишига қарамай, операциядан кейин тизза бўғимининг барқарорлиги жуда самарали тарзда тикланади. Шу сабабли, орқа бутсимон бойламининг битта тўпламли пластикаси ҳозирги вақтда тизза бўғимининг орқа ностабиллигини жарроҳлик усули сифатида кўп ҳолларда қўлланилади.

Орқа бутсимон бойламини икки тўпламли пластика қилиш техникаси. Орқа бутсимон бойлам бир тўпламли пластикаси техникасидан фойдаланишнинг яхши узоқ муддатли натижаларига қарамай, сўнги йилларда орқа бутсимон бойлам пластикаси учун икки тўпламли туннел қилиш техникасининг афзалликлари ҳақида мунозаралар тобора кучайиб бормоқда. Унинг пайдо бўлиши узилган бойламини янада аниқ анатомик тикланиш йўлини излаш ва тизза бўғимининг янада аниқ стабиллигига эришиш билан боғлиқ. A. Race ва A. Amis ўзларининг анатомик тадқиқотларида орқа бутсимон бойлам изометрик тузилишда эмаслигини кўрсатдилар, яъни бир тўпламли пластика усули тизза бўғимининг биомеханикасини тўлиқ тиклай олмайди деб ҳисоблайдилар [25]. Икки тўпламли техника ҳозирда орқа бутсимон бойламининг мураккаб анатомик ва функционал тузулишини қайта тиклаш муаммосини ҳал қилишнинг мумкин бўлган усули ҳисобланади. S.Harner ва M.Miller томонидан олиб борилган биомеханик тадқиқотлар икки тўпламли графтнинг бир тўпламлига нисбатан аниқ афзалликларни кўрсатди [26, 27]. Унинг ишининг натижалари шундай кўрсатдики, икки тўпламли техникадан кейин тизза бўғимининг биомеханикаси физиологик ҳолатга жуда яқин ва 0 дан 120 ° гача бўлган ҳаракат амплитудасида тизза бўғимининг биомеханикасига яқинроқдир. Z.T Zehms ва бошқ. ва S.A Wijjids ва бошқ. икки тўпламли орқа бутсимон бойлам пластикасидан сўнг тизза бўғимининг юқори ротацион стабилликга эришдилар [28, 29]. Сўнги йилларда операциянинг ушбу вариантнинг яхши натижалари кўрсатадиган мунтазам нашрлар пайдо бўлди [30].

Тизза бўғимининг икки тўпламли пластикасида эришилган ротацион стабилликни юқори кўрсаткичларига қарамай [31], орқа бутсимон бойламини анатомик (икки тўпламли) тиклаш ва

изометрик (бир тўпламли) операциялар клиник натижалари ва анатомик материалларда ҳам ҳозирги кунгача ишонарли фарқ йўқ. Шундай қилиб, операция 2 йил ўтгач 35 нафар беморларда бир ва икки тўпламли пластикасининг узок муддатли натижаларини таҳлил қилгандан сўнг, S.J Vang ва бошқ. бир тўпламли ва икки тўпламли пластикасининг узок муддатли натижаларида статистик жиҳатдан муҳим фарқни топмадилар [32]. J.A Bergfeld ва бошқалар кадавр анатомик материални ўрганишди, ушбу икки усулни солиштирганда тизза бўғимининг барқарорлигидан сезиларли фарққа эришмаганлар [33]. G.S Fanelli ва бошқ. ўз амалиётларида ҳар иккала пластик турини ҳам, уларнинг ҳеч бирига аниқ устунлик бермасдан қўллашади [34]. Шундай қилиб, орқа бутсимон бойламнинг икки тўпламли қайта тиклаш операцияси анатомик жиҳатдан юқори аниқлигига қарамадан, бу пластика варианты ҳали кенг тарқалмаган. Бу бир томондан операцияни техник бажариш мураккаблиги ва қўшимча инструментлардан фойдаланиш билан боғлиқ. Суяк туннелларини жойлаштиришнинг техник мураккаблиги ва орқа бутсимон бойламни пластикаси учун графтни тайёрлаш операция вақтини ортишига ва унинг нархини қимматлашувига олиб келади. Шу муносабат билан, бугунги кунга қадар орқа бутсимон бойламни таъмирлаш учун бир тўпламли суяк туннелли усули жарроҳлар орасида нисбий соддалиги ва тизза бўғимининг операциядан кейинги барқарорлигининг яхши кўрсаткичлари туфайли асосий танлов бўйича етакчи бўлиб келмоқда [35, 36].

Тиббий даврий нашрларда тез-тез муҳокама қилинадиган масала – бу болдир ва сон суяк туннелларининг оптимал жойлашишни танлаш, бу эса орқа бутсимон бойламнинг анатомиясини тўлиқ тиклашга имкон беради. Болдир суяк туннелини ҳосил қилишда умумий қабул қилинган техникага кўра болдир тунели мосламаси ишчи қисми артроскопик назорат остида тибиал платодан 10-15 мм пастда орқа дўнглари чуқурчалар худудида жойлаштирилади. Асбобнинг бундай ҳолати орқа бутсимон бойламнинг аниқ анатомик маҳкамловчи суяк канал ҳосил қилиш имконини беради. Шу билан бирга болдир суяк тунелининг жойлашиши операциянинг техник жиҳатдан энг қийин босқичларидан биридир, чунки бўғимнинг орқа қисмини (айниқса, олдинги бутсимон бойлами жароҳатланган ҳолда) артроскопик кўриш жуда қийин [37, 38].

W. Slancy болдир суяк каналининг ҳолатига алоҳида эътибор беради ва графт каналнинг юқори медиал деворига маҳкам жойлашишини таъкидлайди [39]. Тибиал плато ва болдир каналнинг девори ўртасида ўткир бурчак мавжуд бўлганда, графтнинг иккиламчи шикастланиши ва ностабилликни яна қайталаниши учун бир сабаб бўлиши мумкин. Шунга ўхшаш ҳолатлар адабиётда “қотил бурчаги” номини олди. Қотил бурчак таъсирини олдини олиш учун болдир тунелининг янада вертикал жойлашиши таклиф қилинган. Ҳозирги вақтда болдир тунели платога нисбатан 45° бурчак остида ўтказиш умумий қабул қилинган [40]. Каналнинг бу жойлашуви туфайли “қотил бурчак” 90° дан кам бўлмаган бурчакни ташкил қилади, бу мақбул деб ҳисобланади. “Қотил бурчаги” ҳақидаги кўплаб нашрларга қарамай, бу таъсир ҳозирда этарли даражада ўраганилмаган ва биомеханик тадқиқотларда унинг оқибатлари ҳақида ишончли маълумотлар йўқ [41]. Шундай қилиб, “қотил бурчак” нинг таъсири бугунги кунда энг мунозарали муаммолардан бири бўлиб, анатомик ва клиник материалларни батафсилроқ ўрганишни талаб қилади.

Болдирни орқа юзасидан қўшимча кесиш техникаси (“inlay” техникаси) ёрдамида орқа бутсимон бойламни реконструкция қилиш, “қотил бурчак” атрофидаги мунозараларнинг натижаси орқа бутсимон бойлам пластикасида энг ёш усулларида бири пайдо бўлишига сабаб бўлди. Унинг принципи артроскопик назорат остида фақат сон суяги туннелини шакллантириш, сўнгра тақим ости чуқурчасидан дўнглари чуқурчагача очик усулда киришни амалга оширишдир. Ушбу усул чет эл адабиётида “inlay” номини олди. 1994 йилда Y.R Thomann ва A. Gaetcher томонидан таклиф қилинган ва 1995 йилда E.E Berg беморларнинг кичик гуруҳида фойдаланиш натижаларини нашр этган. J.A Bergfeld ва бошқаларнинг фикрига кўра “inlay” техникаси “туннел” техникасидан кўра болдирнинг орқага силжишига чидамлироқдир [42]. Тақим ости орқали кириб бориш техникасини ҳозирги вақтда атроф тўқималарни шикастланишини камайтиришга қаратилган бир нечта модификациялари мавжуд. R. Paralia ва бошқалар ушбу техниканинг орқа бутсимон бойламни тиклаш учун анъанавий туннел усулларида устунлиги ҳақида ишончли маълумотларнинг йўқлигини такидлайдилар [43]. Ҳозирги вақтда қўлланилиши бўйича “inlay” техникаси тахминан 29% ни ташкил қилади, орқа бутсимон бойламни тиклаш учун туннел техникаси эса 71% ни ташкил қилади [43]. H.V Ranshal ва J.S Sekiya сўнги йилларда турли муаллифлар томонидан нашр этилган “туннел” ва “inlay” техникаси натижаларини таҳлил қилиб, орқа бутсимон бойлам қайта тиклашнинг иккала усулининг биомеханик ва клиник натижаларида сезиларли фарқларни топмадилар. Орқа бутсимон бойламнинг “inlay”техник версиясига кўра ҳам бир ёки икки тўпламли тиклаш билан ҳам амалга ошириш мумкин[44].

Бизнинг фикримизча, “inlay”техникаси барча афзалликлари билан бир қаторда айрим камчиликларга ҳам эга. Биринчидан, бу операция жараёни кўпроқ шикастли ва унинг бажарилиши минимал инвазив жарроҳлик йўналиши сифатида артроскопия принципига мос келмайди. Иккинчидан бу усул жарроҳни графтни турини танлашда имкониятлари кам, чунки графтни иккинчи учи болдир устига маҳкамлаш учун етарлича катта суяк блокага эга бўлиши керак. Шундай қилиб, энг мос графт тизза қопқоғи хусусий бойламининг ўрта учдан бир қисми – суяк-пай-суяк (ВТВ-графт) ёки суяк сегменти билан тўрт бошли мускул пайи ҳисобланади. ВТВ дан фойдаланиш донор худудида кучли оғриқлар ва узоқ муддатда феморопателлар артроз ривожланиши хавфи каби бир қатор камчиликларга эга. Бундан ташқари, тизза бўғимининг ёзувчи ҳаракати заифлигини ривожланишига зарур шароитлар яратади. Орқа дўнглари чуқурчага тақим остидан киришда жарроҳ операция вақтида беморни айлантиришга бел билан ётган ҳолатдан қорнига айлантиришга мажбур бўлади. Бундай манипуляциялар муқаррар равишда жарроҳлик майдонини стериллигини бузилиши билан бирга келади ва анестезиолог учун ҳам бу катта муаммо. Бизнинг фикримизча, тизза бўғимини барқарорлаштириш учун техник жиҳатдан мураккаб ревизион операцияларни бажаришда “inlay”техникасидан фойдаланиш мумкин. Кўпинча бундай беморларни бирламчи пластик жарроҳлик даволаш амалиётида “ғоз оёғи” пайларини ишлатилганда ва жарроҳ аллографтдан фойдаланишнинг техник имкониятига эга бўлмаган вазият юзага келади. Бундай ҳолда ушбу операция усули энг мақбул танлов ҳисобланади. Хозирги вақтда аксарият ҳолларда тизза қопқоғининг хусусий бойлами ўрта 1/3 қисми (ВТВ-графт) ёки “ғоз оёғи” пайлари орқа бутсимон бойлам аутопластикаси учун графт сифатида ишлатилади. Y.C Lin ва бошқалар иккала усулнинг натижаларини таҳлил қилиб “ғоз оёғи” бойламлидан фойдаланган ҳолда орқа бутсимон бойламнинг аутопластикасини афзал кўрдилар [45]. Орқа бутсимон бойламни синтетик графтлар билан алмаштиришга уринишлар ҳам бўлган. Бироқ, уларнинг ҳеч бири ўзини оқламади, чунки суъний материаллар тизза бўғимининг бойламли аппаратининг биомеханик ва мустаҳкамлик хусусиятларига мос келмайди. Сўнги йилларда орқа бутсимон бойлам аллопластикасига қизиқиш ортди [41, 43, 45]. Донор пай тўқималаридан фойдаланиш операциянинг давомийлиги ва ҳажмини қисқартиришга, донор худудида операциядан кейинги оғриқнинг йўқлиги каби бир қатор афзалликларга эга. Пластик материал сифатида турли муаллифлар ахил пайининг бир қисмини, катта болдир ва кичик болдир мушакларининг пайларидан фойдаланишни тақлиф қилишади. J.L Hudgens ва бошқ. 1980 йилдан 2011 йилгача бўлган даврда орқа бутсимон бойламнинг 19 та операциядан кейинги беморларда алло ва аутопластика операцияларининг узоқ муддатли натижаларини таҳлил қилиб, усуллар ўртасида сезиларли фарқлар йўқ деган хулосага келишди. [18, 19]. Hermans ва бошқ. орқа бутсимон бойламнинг алло ва аутопластикасидан 6 ва 12 йил ўтгач, ўзларининг кузатишлари натижаларига асосланиб, худди шундай хулосага келишди [25].

Орқа бутсимон бойлам пластикасининг асоратлари. Орқа бутсимон бойлам пластикаси техник жиҳатдан олдинги бутсимон бойлам пластикасига қараганда анча машаққатли. Бу биринчи навбатда, артроскопик техника учун тизза бўғимининг орқа қисмига кириш имкони йўқлиги, шунингдек, орқа бутсимон бойлам шикастланишининг паст частотаси ва шунинг учун кўпчилик жарроҳлар учун бундай операцияларда тажриба етишмаслиги билан изоҳланади. Орқа бутсимон бойламни тиклашдаги техник қийинчиликлар оқибати интраоператив ва операциядан кейинги асоратларга сабаб бўлади. Биринчи навбатда тақим ости нейроваскуляр тузулмаларига зарар етказилишини, шунингдек суяк тунелларини шакллантириш жараёнида сон ва болдир суяклари дўнгликларидан ёрилиш кузатилиши мумкин. Графтни маҳкамлаш вақтида бўғим ярим чиқиш ҳолатида фиксациялаш ва трансплантант нотўғри жойлашиши тизза бўғимининг орқа ностабиллигини тарорланишига, графтга юқнинг ошишига ва “қотил бурчак” натижасини пайдо бўлишига олиб келиши мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, графтни якуний фиксация қилиш вақтида тизза бўғимининг букиш бурчаги катта аҳамиятга эга. Шундай қилиб, N.I Kennedy ва бошқ. ўзларининг тадқиқотларида бир тўпламли туннел техникасида графтни тизза бўғимини 75-105° букилган ҳолатда маҳкамлашни тавсия қиладилар. Муаллиф анатомик материалга асосланиб оёқнинг ушбу ҳолати тизза бўғимининг операциядан кейинги яхши стабиллигини таъминлашини исботлади [19, 26]. Ушбу тадқиқотнинг иккинчи қисмида N.I Kennedy ва бошқ. икки тўпламли гратни маҳкамлаш учун оёқнинг оптимал ҳолатини баҳолаб, энг яхши стабиллик антеролатерал тўпламли тизза бўғими 75-105° букилган ҳолатда ва постеромедиал тўпламли тизза бўғимида тўлиқ ёзилган ҳолда фиксация қилишни тавсия беришди. Ушбу бурчаклар ўзгартирилганда, муаллифлар тизза бўғимининг операциядан кейинги орқа ностабиллигини аниқ кузатилиши қайд этдилар.

Операциядан кейинги бошқа энг кенг тарқалган асоратлар орасида турғун контрактура, оғриқ (донор зонасида ҳам, тизза бўғимининг ўзида ҳам), қисман орқа ностабиллик сақланиб қолишига ва

- spective study. *Am J Sports Med.* 1999; 27:276–283.
9. May JH, Gillette BP, Morgan JA, et al. Transtibial versus inlay posterior cruciate ligament reconstruction: an evidence-based systematic review. *J Knee Surg.* 2010;23:73–79.
 10. Mygind-Klavsen B, Nielsen TG, Lind MC. Outcomes after posterior cruciate ligament (PCL) reconstruction in patients with isolated and combined PCL tears. *Orthop J Sports Med.* 2017;5:2325967117700077.
 11. Sekiya JK, West RV, Ong BC, et al. Clinical outcomes after isolated arthroscopic single-bundle posterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy.* 2005;21:1042–1050.
 12. Boutefnouchet T, Bentayeb M, Qadri Q, et al. Long-term outcomes following single-bundle transtibial arthroscopic posterior cruciate ligament reconstruction. *Int Orthop.* 2013;37:337–343.
 13. Kim Y-M, Lee CA, Matava MJ. Clinical results of arthroscopic single-bundle transtibial posterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review. *Am J Sports Med.* 2011;39:425–434.
 14. Shelbourne KD, Clark M, Gray T. Minimum 10-year follow-up of patients after an acute, isolated posterior cruciate ligament injury treated nonoperatively. *Am J Sports Med.* 2013;41:1526–1533.
 15. Li Y, Li J, Wang J, et al. Comparison of single-bundle and double-bundle isolated posterior cruciate ligament reconstruction with allograft: a prospective, randomized study. *Arthroscopy.* 2014;30:695–700.
 16. Prince MR, Stuart MJ, King AH, et al. All-inside posterior cruciate ligament reconstruction: graftlink technique. *Arthrosc Tech.* 2015;4:e619–e624.
 17. Yoon KH, Bae DK, Song SJ, et al. Arthroscopic double-bundle augmentation of posterior cruciate ligament using split Achilles allograft. *Arthroscopy.* 2005;21:1436–1442.
 18. Vasdev A, Rajgopal A, Gupta H, et al. Arthroscopic all-inside posterior cruciate ligament reconstruction: overcoming the “killer turn.” *Arthrosc Tech.* 2016;5:e501–e506.
 19. Hudgens JL, Gillette BP, Krych AJ, et al. Allograft versus autograft in posterior cruciate ligament reconstruction: an evidence-based systematic review. *J Knee Surg.* 2013;26:109–115.
 20. Adler GG. All-inside posterior cruciate ligament reconstruction with a graftLink. *Arthrosc Tech.* 2013;2:e111–e115.
 21. Brossard P, Boutsiadis A, Panisset J-C, et al. Adjustable button devices for all-arthroscopic posterior cruciate ligament reconstruction using the hamstrings tendons and the “forgotten” transseptal approach. *Arthrosc Tech.* 2017;6:e979–e985.
 22. Wang C-J, Chen H-S, Huang T-W. Outcome of arthroscopic single bundle reconstruction for complete posterior cruciate ligament tear. *Injury.* 2003;34:747–751.
 23. Yasen SK, Borton ZM, Britton EM, et al. Transmedial allinside triligament posterior cruciate ligament reconstruction. *Arthrosc Tech.* 2017;6:e1871–e1877.
 24. Anderson CJ, Ziegler CG, Wijdicks CA, et al. Arthroscopically pertinent anatomy of the anterolateral and posteromedial bundles of the posterior cruciate ligament. *J Bone Joint Surg Am.* 2012;94:1936–1945.
 25. Handy MH, Blessey PB, Kline AJ, et al. The graft/tunnel angles in posterior cruciate ligament reconstruction: a cadaveric comparison of two techniques for femoral tunnel placement. *Arthroscopy.* 2005;21:711–714.
 26. Schoderbek RJ, Golish SR, Rubino LJ, et al. The graft/femoral tunnel angles in posterior cruciate ligament reconstruction: a comparison of 3 techniques for femoral tunnel placement. *J Knee Surg.* 2009;22:106–110.
 27. Noonan BC, Dines JS, Allen AA, et al. Biomechanical evaluation of an adjustable loop suspensory anterior cruciate ligament reconstruction fixation device: the value of retensioning and knot tying. *Arthroscopy.* 2016;32:2050–2059.
 28. Hermans S, Corten K, Bellemans J. Long-term results of isolated anterolateral bundle reconstructions of the posterior cruciate ligament: a 6- to 12-year follow-up study. *Am J Sports Med.* 2009;37:1499–1507.
 29. Jang K-M, Park S-C, Lee D-H. Graft bending angle at the intra-articular femoral tunnel aperture after single-bundle posterior cruciate ligament reconstruction: inside-out versus outside-in techniques. *Am J Sports Med.* 2016;44:1269–1275.
 30. Garofalo R, Jolles BM, Moretti B, et al. Double-bundle transtibial posterior cruciate ligament reconstruction with a tendon-patellar bone-semi-tendinosus tendon autograft: clinical results with a minimum of 2 years’ follow-up. *Arthroscopy.* 2006;22:1331.e1–1338.e1.
 31. McGuire DA, Hendricks SD. Comparison of anatomic versus nonanatomic placement of femoral tunnels in Achilles double-bundle posterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy.* 2010;26:658–666.
 32. LaPrade RF, Cinque ME, Dornan GJ, et al. Double-bundle posterior cruciate ligament reconstruction in 100 patients at a mean 3 years’ follow-up: outcomes were comparable to anterior cruciate ligament reconstructions. *Am J Sports Med.* 2018;46:1809–1818.
 33. Engasser WM, Sousa PL, Stuart MJ, et al. All-Inside Posterior Cruciate Ligament Reconstruc-

tion. In: Fanelli MDGC, ed. *Posterior Cruciate Ligament Injuries*. Cham, Switzerland: Springer International Publishing; 2015:147–156.

34. Nye DD, Mitchell WR, Liu W, et al. Biomechanical comparison of fixed-loop and adjustable-loop cortical suspensory devices for metaphyseal femoral-sided soft tissue graft fixation in anatomic anterior cruciate ligament reconstruction using a porcine model. *Arthroscopy*. 2017;33:1225.e1–1232.e1.33. Van Dommelen BA, Fowler PJ. Anatomy of the posterior cruciate ligament. A review. *Am J Sports Med*. 1989;17:24–29.

35. Chahla J, Nitri M, Civitarese D, et al. Anatomic double-bundle posterior cruciate ligament reconstruction. *Arthrosc Tech*. 2016; 5:e149–e156.

36. Cooper DE, Stewart D. Posterior cruciate ligament reconstruction using single-bundle patella tendon graft with tibial inlay fixation: 2- to 10-year follow-up. *Am J Sports Med*. 2004;32:346–360.

37. McGuire DA, Hendricks SD. Comparison of anatomic versus nonanatomic placement of femoral tunnels in Achilles double-bundle posterior cruciate ligament reconstruction. *Arthroscopy*. 2010;26:658–666.

38. Ansari AS, Dennis BB, Horner NS, et al. Influence of graft source on postoperative activity and joint laxity in posterior cruciate ligament reconstruction: a systematic review. *Arthroscopy*. 2019;35:262.e6–274.e6.

39. Pierce CM, O'Brien L, Griffin LW, et al. Posterior cruciate ligament tears: functional and postoperative rehabilitation. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*. 2013;21:1071–1084.

40. McAllister DR, Markolf KL, Oakes DA, et al. A biomechanical comparison of tibial inlay and tibial tunnel posterior cruciate ligament reconstruction techniques: graft pretension and knee laxity. *Am J Sports Med*. 2002;30:312–317.

41. Markolf KL, Feeley BT, Jackson SR, et al. Biomechanical studies of double-bundle posterior cruciate ligament reconstructions. *J Bone Joint Surg Am*. 2006;88:1788–1794.

42. Freychet B, Desai VS, Sanders TL, et al. All-inside posterior cruciate ligament reconstruction: surgical technique and outcome. *Clin Sports Med*. 2019;38:285–295.

43. Berg EE. Posterior cruciate ligament tibial inlay reconstruction. *Arthroscopy*. 1995;11:69–76.

44. Nuelle CW, Milles JL, Pfeiffer FM, et al. Biomechanical comparison of five posterior cruciate ligament reconstruction techniques. *J Knee Surg*. 2017;30:523–531.

45. Boyle MJ, Vovos TJ, Walker CG, et al. Does adjustable-loop femoral cortical suspension loosen after anterior cruciate ligament reconstruction? A retrospective comparative study. *Knee*. 2015;22:304–308.

Иқтибос учун: Ирисметов М.Э., Хошимов Ж.Т. Тизза бўғими орқа бутсимон бойлами жароҳатини жарроҳлик йўли билан даволашда замонавий ёндашувлар (адабиётлар шарҳи) // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 7(27). – Б. 71–78. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21193257>